

Das Recht der Schweiz auf Wiedergutmachung der Kriegsschäden

Gutachten

dem Komitee für die Wiedergutmachung schweizerischer
Kriegsschäden erstattet

von Dr. E. Zellweger

Rechtsanwalt, Leiter des Auslandschweizersekretariates

Sehr geehrte Herren !

Sie haben mich ersucht, zu den Ausführungen rechtlicher Natur im bundesrätlichen Bericht vom 30. September 1929 über das Postulat Duft und insbesondere zu dem Rechtsgutachten von Prof. Burckhardt, das dem genannten Bericht beigegeben ist, Stellung zu nehmen und die Argumente darzulegen, auf die sich die verschiedenen Ansprüche schweizerischer Bürger auf Vergütung der von ihnen erlittenen Kriegsschäden gründen lassen. Das Postulat Duft lädt in seinem ersten Absatz den Bundesrat ein, zu prüfen und zu berichten :

Wie die Wiedergutmachung der Schäden zu verlangen sei, welche Schweizerbürger zufolge des Weltkrieges durch Beschlagnahmen und Zerstörung erlitten haben, soweit dies auf Grund des Völkerrechts und der Staatsverträge geschehen kann.

Ich werde meiner Antwort den Plan des Burckhardt'schen Gutachtens zugrunde legen und mich zunächst über die durch die Behörden des Wohnsitzstaates der Geschädigten vorgenommenen Beschlagnahmen, dann über die Beschlagnahmen im besetzten Gebiete und endlich über die Kriegsschäden im engeren Sinne, die sogenannten Zerstörungsschäden, äussern.

A. Beschlagnahmen und andere ausserordentliche Kriegsmassnahmen im Gebiete des beschlagnahmenden Staates

Dieses Problem erfordert keine langen Erörterungen. Nach übereinstimmender Lehre wurde vor dem Krieg nicht nur das neutrale, sondern auch das feindliche Privateigentum als unverletzlich betrachtet. Die Methoden des neuauftkommenden Wirtschaftskrieges brachten es mit sich, dass der allgemein anerkannte Grundsatz von der Unverletzlichkeit des feindlichen Privateigentums missachtet wurde. In der Absicht, die feindliche Volkswirtschaft zu treffen, wurden Güter und Unternehmungen feindlicher Staatsangehöriger sequestriert, Forde-

rungsrechte für nichtig erklärt oder wenigstens von der Klagbarkeit ausgeschlossen, Patentrechte aufgehoben usw.

Burckhardt befürchtet nun, der alte Grundsatz der Unverletzlichkeit des Privateigentums sei ernstlich havariert. Es sei unsicher, wie weit er noch gelte. Dem gegenüber ist festzustellen — und wird auch von deutscher Seite anerkannt — dass er in den Friedensverträgen formell in vollem Umfange wieder auflebt,¹ wenn schon die Reziprozität zwischen den Angehörigen der Ententestaaten und denjenigen der Zentralmächte unvollständig ist. Die Angehörigen der alliierten und assoziierten Mächte haben einen Anspruch auf Rückgabe ihres im Gebiete der Zentralmächte beschlagnahmten Eigentums, oder aber einen Anspruch auf Ersatz des ihnen aus der Beschlagnahme erwachsenen Schadens. Das im Gebiete der Ententestaaten sequestrierte deutsche Privateigentum kann liquidiert werden. Der Liquidationserlös wird dann Deutschland auf Reparationskonto gutgeschrieben, wogegen Deutschland seine Angehörigen für den Liquidationsschaden entschädigen muss. Da diese Bestimmung den Entschädigungsanspruch der deutschen Sequester- und Liquidationsgeschädigten in einem gewissen Umfange illusorisch macht, ist das von den Friedensverträgen eingeführte System der Liquidation von feindlichem Privatvermögen auf Reparationskonto von der Völkerrechtswissenschaft scharf verurteilt worden.²

In dem so bedeutungsvollen Urteil Nr. 7 (Oberschlesische Stickstoffwerke in Chorzow) hat der Weltgerichtshof das Kriterium der in den Friedensverträgen vorgesehenen Liquidationen von Privatvermögen darin gefunden, dass sie das allgemeine Völkerrecht verletzen. « Toute liquidation est un acte qui déroge au droit international commun », sagt der Weltgerichtshof. Entschiedener kann der Grundsatz der Unverletzlichkeit des Privateigentums nicht bejaht werden!

Im Berichte des vom Völkerbund eingesetzten Kodifikationskomitees über die Verantwortlichkeit des Staates für Schaden, der den Personen oder dem Eigentum der auf seinem Gebiete ansässigen Fremden zugefügt wird, nimmt der sehr zurückhaltende Berichterstatter *Guerrero*, der immer wieder betont, dass er in seinem Rapporte nur geltendes Recht darstelle, gewisse Schadenskategorien von der Staatshaftung aus. Dann aber fügt er bei: « In diese Kategorien reihen wir keineswegs die Vermögensverluste ein, die der Staat dem Fremden durch Requisition, Expropriation, Konfiskation, Beraubung oder andere Willkürmassnahmen verursacht hat. Sei es in Friedens-

¹ Vgl. in dem Sammelwerk « Le séquestre de la propriété privée en temps de guerre »: Prof. Ch. de Boeck, pag. 9. Prof. Gilbert Gidel, pag. 17; Prof. Erich-Hans Kaden, pag. 61; Prof. Paul Moriaud, pag. 67; Prof. Borchard, pag. 87.

² Vgl. Georges Scelle, Séquestres et liquidation de biens ex-ennemis. E.-H. Kaden, Das Privatrecht des Friedensvertrages.

Kriegs- oder Revolutionszeiten, immer ist es des Staates erste Aufgabe, das Eigentum der Fremden zu achten und zu schützen.»¹

Ich erwähne noch, dass das amerikanische Gesetz vom 10. März 1928 das sequestrierte Eigentum von Angehörigen früher feindlicher Staaten freigegeben hat und dass Bestrebungen zum Erlasse eines ähnlichen Gesetzes in England im Gange sind. Alle diese Hinweise berechtigen zur Behauptung, dass der Grundsatz der Unverletzlichkeit des Privateigentums, nachdem ihm während des Krieges zeitweilig und an gewissen Orten nicht nachgelebt wurde, sich neuerdings sieghaft durchgesetzt hat, und dass jene daraus zu folgernde völkerrechtliche Grundregel, wonach das Privateigentum nur gegen eine gerechte — d. h. volle — Entschädigung beschlagnahmt oder enteignet werden darf, wieder zu uneingeschränkter Geltung gelangt ist.

Die angestellten Ueberlegungen beziehen sich auf das feindliche Privateigentum. Sie gelten natürlich in erhöhtem Masse für das neutrale Vermögen, welches den Massnahmen des Wirtschaftskrieges vollständig hätte entrückt bleiben sollen. Zulässig waren gegen volle Entschädigung höchstens Eingriffe im Rahmen der Kriegswirtschaft. Burckhardt hat übrigens den Ersatzanspruch der Sequester-Geschädigten in seinem Gutachten schliesslich auch für begründet erklärt (S. 29).

Zu Meinungsverschiedenheiten könnte lediglich die Frage nach der Höhe des zu gewährenden Schadenersatzes Anlass geben. Es scheint vorgekommen zu sein, dass sequestergeschädigte Schweizer wohl entschädigt wurden, aber nur ungenügend. Hier bietet die Rechtsprechung der gemischten Schiedsgerichtshöfe wertvolle Anhaltspunkte. Zu beachten ist, dass die Friedensverträge hinsichtlich der Berechnung des wegen Eingriffen in das Privateigentum geschuldeten Schadenersatzes keine Vorschriften enthalten, die gemischten Schiedsgerichtshöfe dieselbe also nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen vornehmen mussten.

Sehr interessant sind die (im Anhang ungekürzt wiedergegebenen) grundsätzlichen Erörterungen in einem Urteil vom 8. Juni 1922 des vom schweizerischen Rechtsgelehrten Paul Moriaud präsierten deutsch-belgischen Schiedsgerichtes. In demselben wird u. a. wörtlich ausgeführt: « Zu berücksichtigen ist der unmittelbare wie der mittelbare Schaden, der positive Schaden, wie auch der entgangene Gewinn, nicht dagegen der ideelle Schaden... Grundsätzlich lässt sich die Analogie mit der Enteignung im öffentlichen Interesse vertreten. Deren Regeln sind aber durch die Gesetzgebung und die Wissenschaft für Fälle eingeführt, die sich in vielen Beziehungen von der Kriegsrequisition unterscheiden, insbesondere darin, dass sie im Frieden sich ereignen, unbewegliche Sachen betreffen, dass die Entschädigung vor

¹ Rapport au Conseil de la Société des Nations sur les questions qui paraissent avoir obtenu le degré de maturité suffisant pour un règlement international, C. 196. M. 70. 1927. V., pag. 102.

oder mindestens im Zeitpunkt der Enteignung oder zu einem dieser naheliegenden Zeitpunkte bewilligt werden muss, und dass der Eingriff in das Eigentum notwendig gemacht wird durch Arbeiten, die meist Werte schaffen, während der Krieg Werte zerstört. Infolgedessen gebietet eine gesunde juristische Erwägung, dass man die Regeln der im öffentlichen Interesse erfolgenden Enteignung nicht unmittelbar auf die Kriegsrequisition anwendet, sondern auf den Grundsatz, dem diese Regeln entsprungen sind, zurückgeht, um aus ihm die im Einzelfalle erforderliche Lösung zu gewinnen. Dieser Grundsatz ist unbestritten: Er lautet dahin, dass der Enteignete vollständig zu entschädigen ist.»

Regelmässig haben die gemischten Schiedsgerichtshöfe auf den Wert der Ware im Augenblicke der Beschlagnahme, wenn es sich um Waren, die zum Verkauf bestimmt waren, handelte, oder dann auf den Ersatzwert abgestellt. Regelmässig sind auch Zinsen zugesprochen worden. Forderungen in entwerteter Währung wurden aufgewertet usw.¹

Die nämlichen Grundsätze wie für die Berechnung des durch Massnahmen des Wirtschaftskrieges verursachten Schadens wurden für die Bestimmung der Vermögensverluste angewendet, die von Vorkehren herrührten, welche im Rahmen der Zwangswirtschaft, für den Kriegsbedarf, getroffen wurden. So hat das unter dem Vorsitz des schweizerischen Völkerrechtslehrers Eugène Borel tagende gemischte deutsch-englische Schiedsgericht die vom deutschen Schiedsgericht für Kriegsbedarf einem Engländer zugesprochene Entschädigung erhöht, weil es den Wert der beschlagnahmten Waren höher bezifferte als die deutsche Instanz.²

B. Beschlagnahmen im besetzten Gebiet

Burckhardt geht bei der Erörterung der Schäden, welche Schweizer im besetzten Gebiete infolge Requisitionen und andern Massnahmen der Besetzungsmacht erlitten haben, von der im vierten Haager Abkommen von 1907 enthaltenen Ordnung über die Gesetze und Gebräuche des Landkrieges aus (Landkriegsordnung). Er weist darauf hin, dass sie, weil sie von einigen wenigen kriegführenden Mächten nicht ratifiziert worden war, infolge der Allbeteiligungsklausel nicht in Rechtskraft erwuchs. Er gibt zu, dass sie trotz formeller Unverbindlichkeit als Ausdruck der allgemeinen Rechtsüberzeugung gelten könne, jedoch nur insofern man in einer ihrer Bestimmungen die Bestätigung einer allgemeinen Regel und nicht die Statuierung einer Ausnahme von der

¹ Siehe Blühdorn, Die Rechtssätze der gemischten Schiedsgerichte, insbesondere S. 26 ff. — Ferner Blühdorn in «Friedensrecht», 3. Jahr Nr. 1—2, und 4. Jahr Nr. 3—4.

² Urteil vom 3. November 1922 in Leske-Loewenfeld, Die Rechtsverfolgung im internationalen Verkehr, Band 5, II. Teil, S. 264.

gegenteiligen Regel erblicken dürfe. Demgegenüber erklärt Rolin¹ unter Berufung auf die Preamble der Konvention, man habe, namentlich wenn man auf sich widersprechende Regeln des Kriegsrechtes stosse, als rechtmässig zu erkennen, was die Gesetze der Menschlichkeit und das öffentliche Gewissen forderten, und namentlich was die Gerechtigkeit gebieterisch erheische, die sicher eine der ersten Forderungen des öffentlichen Gewissens sei. Diese Regel trifft auch für die von Burckhardt aufgezeigten Lücken der Landkriegsordnung zu. Im übrigen lässt die erdrückende Zahl der Völkerrechtsgelehrten die Landkriegsordnung ohne die Einschränkungen Burckhardts gelten. Mit guten Gründen verteidigt Zitelmann² die formelle Verbindlichkeit der Landkriegsordnung für die Regelung der Beziehungen zwischen gewissen Staaten.

Er bezeichnet als Altvertragsmächte die Staaten, welche die Landkriegsordnung von 1899, als Neuvertragsmächte die Staaten, welche die Landkriegsordnung von 1907, die einzelne Bestimmungen der Landkriegsordnung von 1899 fortgebildet hat, ratifiziert haben. Die Landkriegsordnung von 1899 ist von allen Unterzeichnern ratifiziert worden. Unter den Unterzeichnern befanden sich sämtliche am Weltkrieg beteiligten Mächte. Von der Interpretationsregel ausgehend, dass im Zweifel für die Aufrechterhaltung eines Vertrages entschieden werden soll, kommt Zitelmann auf Grund einleuchtender Ueberlegungen zu folgendem Ergebnis: Wenn neben Neuvertragsmächten eine oder mehrere Altvertragsmächte am Kriege beteiligt sind, so finden die alte und die neue Landkriegsordnung nebeneinander Anwendung, die neue für die Beziehungen zwischen den Neuvertragsmächten, die alte für die Beziehungen zwischen den Neuvertragsmächten und den Altvertragsmächten und für die Beziehungen der Altvertragsmächte untereinander. Im übrigen haben sich die kriegführenden Staaten selbst auf die Landkriegsordnung von 1907 berufen. « Das bedeutet also, » sagt Zitelmann (S. 26), « dass die Allbeteiligungsklausel schon heute tatsächlich als nicht mehr wirksames Recht behandelt wird. »

Burckhardt äussert die Meinung, dass für zulässige Requisitionen die Bezahlung nicht bestimmt vorgeschrieben und nicht einem bestimmten Staate auferlegt sei, weil es in Art. 52 der Landkriegsordnung nur heisst, die Naturalleistungen seien soviel als möglich bar zu bezahlen, andernfalls seien Empfangsbestätigungen auszustellen. Die Zahlung der geschuldeten Summe soll möglichst bald bewirkt werden. Rolin hält mit Recht dafür, dass Requisitionsschuldner der requirierende Staat ist, da ihm ja eine möglichst baldige Barzahlung vorgeschrieben ist.³ Weiss sagt: « Entweder haben die Worte

¹ Albéric Rolin, « Le droit moderne de la guerre », tome 1^{er}, pag. 261.

² Zitelmann, Die Geltung der Haager Konventionen im Weltkrieg, im « Archiv für öffentliches Recht » 1916, S. 20.

³ Rolin a. a. O. I, 518 f.

keinen Sinn, oder die Ausübung des Requisitionsrechtes im besetzten Gebiet zieht eine Schuld zu Lasten des Staates nach sich, der die Requisition vorgenommen hat.»¹ Schon Bluntschli erklärte übrigens den requirierenden Staat für in erster Linie ersatzpflichtig.

Burckhardt äussert in seinem Gutachten gewisse Zweifel hinsichtlich der Haftbarkeit des Staates für Schäden, die einer seiner Beamten in Verletzung der Amtspflicht angestiftet hat: « Wir haben bis jetzt vorausgesetzt, dass die schädigende Massnahme völkerrechtswidrig sei, dass sie aber dem Landesrecht entspreche, so dass der Beamte, der sie vornimmt, nicht rechtswidrig handle im Sinne seines Landesrechts und sich die Frage nicht stellt, ob der Staat für eine rechtswidrige Handlung seiner Beamten hafte. Es kann aber auch sein, dass die völkerrechtswidrige Massnahme auch dem Landesrecht widersprach; dass der Beamte also seine Amtspflicht verletzt hat. Der in Anspruch genommene Staat wird das in nicht wenigen Fällen geltend machen können. Wieweit aber ein Staat für die Folgen rechtswidrigen Verhaltens seiner Beamten gegenüber Ausländern, abgesehen von besondern Verträgen, hafte, ist nicht so einfach zu entscheiden.» In seiner Schrift über « Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit der Staaten » hat Burckhardt die völkerrechtliche Haftbarkeit der Staaten in jedem Falle, da ein Beamter und selbst eine Privatperson gegen eine Völkerrechtsnorm verstossen, angenommen. Fraglich schien ihm nur, ob die Verantwortlichkeit des Staates dessen Ersatzpflicht für den entstandenen Schaden nach sich ziehe. Wenn eine Verletzung der Landkriegsordnung vorliegt, ist diese Frage unbedingt zu bejahen. Art. 3 des vierten Haager Abkommens statuiert, dass eine Missachtung der Landkriegsordnung gegebenenfalls schadenersatzpflichtig mache. Da es sich um eine völkerrechtliche Regel handelt, richtet sie sich an den Staat, der einzig Subjekt des Völkerrechts ist. Die in Art. 3 enthaltene Verpflichtung zur Wiedergutmachung des rechtswidrig verursachten Schadens ruht deshalb auf dem Staat. Dieser Meinung ist neben vielen andern Autoren² auch Max Huber: « Was nun die Haftbarkeit anbelangt, so ist nach den Verhandlungen anzunehmen, dass ein Staat schlechthin für jede Verletzung haftet, die von den Angehörigen seiner bewaffneten Macht begangen wird, sofern es sich überhaupt um eine Verletzung handelt, die sich zu einer Entschädigung eignet. Der Staat haftet nicht nur für culpa in eligendo oder in instruendo, sondern schlechthin. Der Antrag wurde richtigerweise damit begründet, dass eine Verweisung der Geschädigten auf die Geltendmachung ihrer Ansprüche gegenüber den einzelnen delinquierenden Offizieren oder Soldaten die Entschädigungsansprüche tat-

¹ Weiss, *Le droit international et les dommages de guerre*, pag. 170.

² Rolin a. a. O., I, pag. 42. — Léon Bourgeois, *Pour la Société des Nations*, 1910, pag. 283. — Vassilière, *La réparation des dommages de guerre en droit international*, S. 37, und die dort zitierten Autoren.

sächlich als illusorisch erscheinen liesse; ebenso wäre es, wenn ein Verschulden eines Staates erst nachgewiesen werden müsste. Dagegen ist die Haftbarkeit eines Staates beschränkt auf die Handlungen derer, die seiner bewaffneten Macht angehören.»¹

Da nach herrschender Meinung die Neutralen der feindlichen Bevölkerung gleichgestellt werden, gelten obige Ausführungen sowohl für die neutralen wie für die feindlichen Bewohner des besetzten Gebietes.

Betreffend Berechnung der für autorisierte Requisitionen geschuldeten Vergütung und des für Verletzungen der Landkriegsordnung geschuldeten Schadenersatzes verweise ich auf die in Abschnitt A entwickelten Regeln, die auch hier gelten.²

C. Die Kriegsschäden im engern Sinne

Während in den oben behandelten Fragen der Beschlagnahmen und anderer ausserordentlicher Kriegsmassnahmen — seien sie nun im gewöhnlichen Staats- oder im besetzten Gebiet erfolgt — die Ansichten von Prof. Burckhardt einerseits, Nationalrat Duft und den Kriegsgeschädigten andererseits in einem gewissen Umfange grundsätzlich übereinstimmen, stehen sie sich in der Beurteilung der eigentlichen — durch militärische Operationen verursachten — Kriegsschäden diametral gegenüber, auf jeden Fall soweit die Ersatzpflicht des Gebietsstaates in Frage kommt. Der Wiedergutmachungsanspruch der Neutralen scheint sich nach den vorliegenden rechtlichen Handhaben sowohl gegen den Urheberstaat, d. h. gegen den Staat, dessen bewaffnete Macht den Schaden angestiftet hat, als auch gegen den Gebietsstaat, d. h. den Staat, in dessen Gebiet der Schaden verursacht wurde, richten zu können. Ich werde weiter unten zu bestimmen suchen, wie juristische Natur und Verhältnis der beiden Haftungen (des Urheber- und des Gebietsstaates) sich auf die Frage auswirken, welche Haftung für die Geltendmachung der Ersatzansprüche neutraler Kriegsgeschädigter durch ihren Heimatstaat vorgeht.

I. Die Haftung des Urheberstaates.

Die Haftung des Urheberstaates für Kriegsschäden im engern Sinne gründet sich auf die in der Haager Landkriegsordnung ausgesprochenen Regeln des Völkerrechts. In Frage kommen hier vor allem die Art. 23 g und h, 25, 28. Art. 25 untersagt, « unverteidigte Städte, Dörfer, Wohnstätten oder Gebäude, mit welchen Mitteln es

¹ Max Huber, Die Fortbildung des Völkerrechts durch die 2. Friedenskonferenz im Haag, in « Jahrbuch des öffentlichen Rechts », 1908, S. 575.

² Vgl. auch Hofer, Der Schadenersatz im Landkriegsrecht, S. 119 f., 125.

auch immer sei, anzugreifen oder zu beschiessen». Art. 28 enthält ein absolutes Plünderungsverbot. Nach Art. 23 *h* sind unzulässig « die Aufhebung oder zeitweilige Ausserkraftsetzung der Rechte und Forderungen von Angehörigen der Gegenpartei oder die Ausschliessung ihrer Klagbarkeit ». Die wichtigste Bestimmung ist diejenige von Art. 23 *g*, wonach die Zerstörung oder Wegnahme feindlichen Eigentums verboten sind, es sei denn, diese Zerstörung oder Wegnahme werden durch Notwendigkeiten des Krieges dringend erheischt. (Dass diese Bestimmung auch das neutrale Privateigentum schützt, ist unbestritten.)

Es mag nun richtig sein, dass die Herstellung des Klagefundamentes zur Durchsetzung eines Ersatzanspruches gegen den Urheberstaat Schwierigkeiten bereitet. Zu beachten ist jedoch, dass der Nachweis, dringende kriegerische Notwendigkeit liege nicht vor, nicht zum Klagefundament gehört. Die dringende kriegerische Notwendigkeit ist vielmehr eine Einrede, die vom beklagten Urheberstaat erhoben werden kann und bewiesen werden muss.¹ Der klagende Staat hat also lediglich den Schaden zu belegen und den Urheber zu eruieren. Die Feststellung und Berechnung des Schadens bietet keine aussergewöhnlichen Schwierigkeiten. Die Durchführung der nationalen Reparationsgesetze bezeugt es. Der Nachweis der Urhebereigenschaft dürfte allerdings nicht immer gelingen. Doch sollte er häufig möglich sein, wenn man die zahlreichen Berichte der französischen und belgischen staatlichen Untersuchungskommission zu Hilfe nimmt.²

Der dem Urheberstaat nachgewiesene Schaden muss von ihm — ich verweise auf frühere Ausführungen — voll vergütet werden.

Von ungleich höherer Bedeutung als die Schadenersatzpflicht des Urheberstaates ist für die schweizerischen Kriegsgeschädigten jedoch

II. Die Haftung des Gebietsstaates.

Ich beschränke mich in diesem Abschnitt auf die interne Reparationsregelung Frankreichs, Italiens und Belgiens, in welchen Ländern sozusagen alle durch kriegerische Handlungen geschädigten und nicht entschädigten Schweizer ansässig sind oder waren.

Burckhardt hält dafür (S. 35), dass es eine ganz nebensächliche und untergeordnete Frage sei, ob der Staat, der sich entschlossen habe, seinen Kriegsgeschädigten Hilfe zu leisten, diese Hilfe *rechts-technisch* in die Form eines « Anspruches » kleide oder in die einer « freiwilligen » Unterstützung. Entgegen dieser Meinung und wenn schon nach den Ausführungen von Sausser-Hall die Völkerrechts-

¹ So auch Heilfron, « Die rechtliche Behandlung der Kriegsschäden », Bd. II, S. 348.

² Vgl. auch die vielen Beispiele und bestimmt genannten individuellen Fälle rechtswidriger Kriegsführung in Mérygnac, « Le droit des gens et la guerre », 1921. Besonders eindrücklich Bd. II, S. 497, 501, 505, 507, 516, 533, 553 usw.

doktrin es bei Ausrichtung von Kriegsentschädigungen für unzulässig erachtet, dass der entschädigende Staat zwischen eigenen Bürgern und Fremden unterscheide,¹ scheint mir die Frage nach der Rechtsnatur der vom Gebietstaate gewährten Kriegsentschädigung wesentlich. Die Frage, ob auch der Landesfremde auf Ersatz seiner Kriegsschäden Anspruch habe, lässt sich angesichts der heute geltenden fremdenrechtlichen Regeln leichter, sicherer und genauer entscheiden, wenn die juristische Eigenart dieses Anspruches erkannt ist.

Das französische Gesetz vom 17. April 1919, das italienische Dekret vom 27. März 1919, das belgische Gesetz vom 10. Mai 1919 regeln die Wiedergutmachung sämtlicher direkten, sicheren und materiellen Kriegsschäden, von denen die Bevölkerung der betreffenden Staaten heimgesucht wurde. Wie sind diese Gesetze und die von ihnen verliehenen Rechte juristisch zu deuten?

Von vornherein sei festgestellt, dass der Grundsatz der nationalen Solidarität, den diese Gesetze verkünden und den die in Frage kommenden Regierungen den schweizerischen Reparationsansprüchen entgegengehalten haben, nach der eigenen Meinung alliierter Rechtsgelahrter zur juristischen Erfassung der neuen Rechtsinstitute des internen Reparationsrechtes untauglich ist.²

Von den Rechtsgedanken, denen die internen Reparationsgesetze, so wie sie in Frankreich, Italien und Belgien ausgestaltet wurden, entsprungen sind, nenne ich an erster Stelle

a) Die Eigentumsgarantie, insbesondere die
Staatshaftung für kollektive Gefährdung
(risque social).

Die Eigentumsgarantie ist dem modernen Rechtsbewusstsein eines der verfassungsmässigen Grundrechte. Die meisten kantonalen Verfassungen enthalten sie. Die Rechtssprechung unseres Staatsgerichts-

¹ Sauser-Hall, «La réparation des dommages de guerre et les neutres», pag. 20: «Si la doctrine est divisée au sujet du droit à la réparation des dommages de guerre, elle ne l'est point pour déclarer que l'État qui assume l'obligation de réparer ne doit faire aucune distinction entre étrangers et national. Cette solution ne semble jamais avoir donné lieu à la moindre controverse entre les juristes qui se sont occupés du problème des dommages de guerre. Ceux-là même qui dénie aux lésés un véritable droit à la réparation, mettent à la charge de l'État une obligation d'indemniser les étrangers, aux conditions et dans la mesure où il dédommage ses propres ressortissants.»

² Rolland, La loi du 17 avril 1919, in «Revue du droit public», 1919, S. 394. In der Einleitung zum französischen Gesetz vom 6. Sept. 1871, welches die Kriegsschäden der Bevölkerung in Form von Unterstützungen vergütete oder milderte, wird in noch feierlicherer Weise als im heutigen Gesetz auf die nationale Solidarität Bezug genommen: «Considérant... que les sentiments de nationalité qui sont dans le cœur de tous les Français imposent à l'État l'obligation de dédommager ceux qu'ont frappés dans la lutte commune ces pertes exceptionnelles.» Trotzdem wurden die Schweizer in gleicher Weise wie die Franzosen entschädigt.

hofes anerkennt ihr Vorhandensein auch in ungeschriebener Form. Verletzung der Eigentumsgarantie zieht die Haftung des Staates nach sich,¹ ursprünglich allerdings nur im Falle der direkten Expropriation im öffentlichen Interesse. Im Laufe der letzten hundert Jahre erweiterte sich die Eigentumsgarantie andauernd. Sie erfasste zunächst die sogenannte indirekte Expropriation und dehnte sich dann auf jeden durch die staatliche Tätigkeit verursachten Vermögens- (später auch Personen-) Schaden aus, um ihre Krönung in der Haftung des Staates für die von der Bevölkerung seines Gebietes erlittenen Kriegsschäden zu finden. Die ursprüngliche Verschuldenshaftung ist so einer direkten Kausalhaftung, einer Haftung für kollektive Gefährdung durch Staatstätigkeit gewichen. « A la conception de la responsabilité pour faute vient se superposer celle de la responsabilité pour risque », sagt Frankreichs grösster Staatsrechtler, Léon Duguit, dessen Gedankengang ich oben gefolgt bin.² Der vornehmste Anwendungsfall dieser « responsabilité pour risque social » ist die staatliche Schadenersatzpflicht für Kriegsschäden, die als durch das Funktionieren des öffentlichen Dienstes der Landesverteidigung verursacht gelten.³

¹ Von der Eigentumsgarantie aus hat sich das uns heute geläufige System der Staatshaftung entwickelt. In allen Verfassungen und Gesetzen der französischen Revolution fand sich nicht ein einziger Hinweis auf die Haftpflicht des Staates. Die einzige Ausnahme war Art. 17 der « Déclaration des droits de l'homme » von 1789: « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. » Keine Bestimmungen schützten andere Rechtsgüter vor dem Zugriff des Staates. Aber, sagt Duguit, « si... l'Etat prive l'individu de tout ou partie de sa propriété, si souveraineté et propriété entrent en conflit, c'est celle-ci qui doit avoir le dessus; elle aussi est une souveraineté, et, si l'on peut dire, plus souveraine que la puissance politique ». (Duguit, *Traité de droit constitutionnel*, 2^e édit., tome III, pag. 429.)

² Duguit, a. a. O., S. 426, 532 ff., 435: « On ne peut édifier la responsabilité de l'Etat que sur l'idée d'une assurance sociale, supportée par la caisse collective au profit de ceux qui subissent un préjudice provenant du fonctionnement des services publics. » — Fleiner, *Institutionen des deutschen Verwaltungsrechts*, 8. Auflage, S. 292, ff., 297. — Auch in der italienischen Literatur finden sich Hinweise auf die in der geschilderten Ausdehnung begriffene Staatshaftung. Vgl. z. B. Orlando, *Principii di Diritto Amministrativo*, 5. ed., S. 448.

³ Barthélémy, J., « L'application de la responsabilité de l'Etat aux dommages de guerre », pag. 67: « La guerre n'est pas un cas de force majeure; la force majeure ou le cas fortuit, c'est la foudre, le tremblement de terre, l'inondation, c'est-à-dire ce sont des faits complètement étrangers à l'organisation politique, à la volonté et à l'existence de l'Etat. Il en est tout différemment de la guerre, qui est au contraire une des manifestations les plus caractéristiques de la vie de l'Etat. Qu'elle soit d'ailleurs offensive ou défensive, la guerre est une conséquence de la diplomatie; elle est engagée ou subie pour défendre un grand intérêt matériel, un grand intérêt moral ou même l'existence de l'Etat. Elle n'a à aucun degré le caractère

Die Haftpflicht des Staates war übrigens durch die Rechtsprechung des französischen Staatsrates (Conseil d'Etat) derart ausgebaut worden, dass nach der Ueberzeugung der hervorragendsten französischen Staats- und Verwaltungsrechtler der Erlass eines Reparationsgesetzes nicht einmal nötig gewesen wäre. Der Conseil d'Etat hätte der kriegsgeschädigten Zivilbevölkerung Schadensvergütungen zusprechen müssen auf Grund der in seiner Judikatur entwickelten Rechtssätze.¹

Wenn nun die in Frankreich, Italien und Belgien erlassenen Reparationsgesetze eine formale Umwandlung schon bestehender Rechtssätze über die Haftpflicht des Staates in Gesetzesform oder eine erneute Ausdehnung der staatlichen Eigentumsgarantie sind, so ist es unzweifelhaft, dass sie trotz anderslautender Bestimmungen auch auf Ausländer angewendet werden müssen. Denn es ist einer der fundamentalen und unbestrittenen Völkerrechtsgrundsätze, dass hinsichtlich Schutz und Garantie des Eigentums die Ausländer den Einheimischen zum mindesten gleichgestellt werden müssen.²

Unsere Niederlassungsverträge mit Frankreich, Italien und Belgien machen den schon aus dem Völkergewohnheitsrecht resultierenden Anspruch auf Gleichbehandlung mit den Einheimischen im Gebiete der Kriegsschädenvergütung völlig zweifellos. Aus Art. 1 und 3 des schweizerisch-französischen Niederlassungsvertrages vom 23. Februar 1882, sowie aus Art. 1 und 2 des schweizerisch-belgischen Niederlassungsvertrages vom 4. Juni 1887 ergibt sich, dass die Angehörigen des einen im Gebiete des andern Staates « in bezug auf ihre Personen und ihr Eigentum auf dem nämlichen Fusse und auf die gleiche Weise aufzunehmen und zu behandeln » sind wie dessen eigenen Staatsangehörige. Womöglich noch deutlicher ist Art. 6 des schweizerisch-italienischen Niederlassungs- und Konsularvertrages vom 22. Juli 1868: « Die Bürger eines der beiden Länder geniessen auf dem Gebiete des andern beständigen und vollkommenen Schutz für ihre Personen und ihr Eigentum. » Wie übrigens die Verpflichtung zur Gleichbehandlung der Bürger des Vertrags-

de cas fortuit; elle n'est que le fonctionnement le plus intensif du grand service public de la défense nationale. » Siehe auch Weiss André, « Le droit international et les dommages de guerre », S. 154.

¹ Berthélemy, H., *Traité élémentaire de droit administratif*, 11^e éd., 433 ff. — Duguit, a. a. O. 537 erklärt denn auch folgerichtig, dass neben den unmittelbaren, sichern und materiellen Schäden, deren Wiedergutmachung durch das Reparationsgesetz vom 17. April 1919 geregelt ist, beim Staatsrat die indirekten Schäden eingeklagt werden können.

² Vgl. Zellweger, « Bemerkungen zur Rechtsstellung der Schweizer im Auslande », im Jahresbericht 1928 des Auslandschweizer-Sekretariates, und die dort zitierten Autoren. — Sedlacek, « La responsabilité de l'Etat pour les dommages causés sur son territoire à la personne ou aux biens des étrangers », in « Revue de droit international et science diplomatique » 1929, pag. 22 ff.

partners mit den eigenen Staatsangehörigen schweizerischerseits aufgefasst wird, zeigt ein bundesrätlicher Beschwerdeentscheid aus dem Jahre 1900. In diesem Entscheide führt unsere Landesregierung aus: « Wie der Bundesrat stets anerkannt hat, bezieht sich diese garantierte Gleichbehandlung auf die g a n z e R e c h t s s t e l l u n g solcher Ausländer; sie gibt ihnen das Recht darauf, dass sie auch in Gesetzgebung und Verfahren den Schweizerbürgern anderer Kantone gleichgehalten werden. »¹

Man könnte den angestellten Ueberlegungen entgegenhalten, dass die internen Reparationsgesetze Belgiens, Frankreichs und Italiens keinen Hinweis auf die Eigentumsgarantie und die staatliche Haftung für kollektive Gefährdung (risque social) enthalten, vielmehr sich auf die nationale Solidarität berufen. Dieser Einwand ist unerheblich. Die wirkliche juristische Kategorie, der ein Rechtsinstitut angehört, ist unabhängig von irgendwelcher Parteicharakterisierung. In seinem Entscheide Nr. 7 (Oberschlesische Stickstoffwerke in Chorzow) hat der Weltgerichtshof dies mit allem Nachdruck erklärt.²

b) Die Gleichheit vor den öffentlichen Lasten.

Der zweite Rechtsgrundsatz, der den uns beschäftigenden Reparationsgesetzen Frankreichs, Italiens und Belgiens zu Grunde gelegt werden muss und gelegt wird, ist das Prinzip der Gleichheit vor den öffentlichen Lasten, ein Sonderfall der Rechtsgleichheit. Nach dieser Auffassung, die allgemein anerkannt und in den einzelnen Gesetzen

¹ Bundesblatt 1900, I. S. 624.

² « La qualification juridique donnée par l'une ou par l'autre des parties intéressées à l'acte litigieux, n'est pas pertinente. » (Serie A. S. 22.) Vgl. auch die ausgezeichneten Ausführungen von Prof. Erich Kaufmann in seinem Plädoyer vom 18. Februar 1926 (Serie C. S. 163): « Il va sans dire que, pour la qualification d'un acte juridique, ce n'est pas la dénomination que l'intéressé lui a donné qui est décisive, mais bien son essence intrinsèque sans quoi l'intéressé pourrait se dérober aux conséquences juridiques rattachées à l'opération d'un acte s'il lui donnait un autre nom ou s'il le revêtait de formes propres à voiler ou à déguiser sa véritable nature... La recherche de la véritable nature et de l'essence intrinsèque d'un acte donné est indispensable si l'on ne veut pas admettre ou même encourager le détournement de dispositions qui ont trait à cet acte. Il faut même soutenir que la plus noble tâche de toute interprétation juridique est de déterminer les notions juridiques d'une façon qui exclue tout détournement. » Vgl. auch Gidel, L'arrêt n° 7 de la Cour permanente de justice internationale, in « Revue de droit international », pag. 86 ff., ferner Gén y, « Science et technique », tome III, page 148 ff.

Van Bladel, « La réparation des Dommages matériels résultant des faits de la guerre, Commentaire théorique et pratique. » Er sagt auf Seite 142: « La loi (belge) est claire, bien faite; son armature juridique est solide. Elle se distingue aussi par l'adoption de principes de droit, nouveaux et intéressants, dont la hardiesse se justifie par les circonstances. » Van Bladel nennt diese kühnen Prinzipien nicht. Gemeint ist zweifellos die Haftung des Staates für kollektive Gefährdung (risque social).

sogar ausgesprochen wird,¹ ist der vom einzelnen Individuum erlittene Kriegsschaden eine ihm vom öffentlichen Dienst der Landesverteidigung verursachte öffentliche Last, eine ungewöhnlich geartete Abgabeform, die ausgeglichen, d. h. auf die Gesamtheit der Bevölkerung verteilt werden muss. Auf das Prinzip der Gleichheit vor den öffentlichen Lasten können sich nun Einheimische und Ausländer gleichermaßen berufen.² Auch hier wird der den schweizerischen Staatsangehörigen kraft Gewohnheitsvölkerrecht zustehende Anspruch auf Gleichbehandlung durch die Bestimmungen der Niederlassungsverträge bekräftigt. Für Frankreich und Belgien ergibt sich diese Folgerung aus der Vorschrift, die in den genannten beiden Ländern niedergelassenen Schweizer seien hinsichtlich ihrer Personen und ihres Eigentums den Einheimischen gleichzustellen. Art. 5 des schweizerisch-italienischen Niederlassungsvertrages bestimmt ausdrücklich: «Weder in Friedens- noch in Kriegszeiten darf auf das Eigentum eines Bürgers des einen der beiden Länder in dem Gebiete des andern irgendeine andere oder höhere Taxe, Gebühr, Auflage oder Abgabe gelegt oder davon gefordert werden, als auf das gleiche Eigentum gelegt oder davon gefordert würde, wenn es einem Bürger des Landes oder einem Bürger der am meisten begünstigten Nation angehören würde...»

c) Die Reziprozitätsklausel der Niederlassungsverträge.

Der Reparationsanspruch schweizerischer Kriegsgeschädigter gegen ihren Wohnstaat lässt sich (wenigstens in Frankreich, auf das ich hier meine Beweisführung beschränke) auf eine weitere Art begründen.

Art. 8 des Code civil français erklärt die Franzosen für rechtsfähig. Art. 11 desselben Gesetzbuches sagt: «L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.» Aus diesen Gesetzestexten ist nun nicht etwa der Schluss zu ziehen, dass die in Frankreich niedergelassenen Angehörigen eines Staates, der mit Frankreich keinen Niederlassungsvertrag abgeschlossen hat, im Gebiete des Privatrechts nicht rechtsfähig wären. Sie besitzen im Gegenteil qua Gewohnheitsvölkerrecht dieselben privat-

¹ Französisches Gesetz vom 17. April 1919, Art. 1: «La République proclame l'égalité et la solidarité de tous les Français devant les charges de la guerre.» — Rolland, a. a. O., S. 394: «Le sinistré a un droit individuel à la réparation fondé sur l'égalité devant les charges.» — Salemi, G., in «Rivista di diritto pubblico», 1921, I. S. 54: «I danni di guerra . . . trovano oggi pieno riconoscimento e disciplina in apposite norme, le quali si basano sul rapporto pubblicistico di eguaglianza dei cittadini di fronte ai carichi dello Stato.» Ferner «Studi e proposte della prima sottocommissione pel dopo guerra», S. 515—531.

² Vgl. u. a. Niboyet, Manuel de droit international privé, 2^e éd., pag. 310 f.

rechtlichen Befugnisse wie die Franzosen, mit der einzigen Ausnahme der Legalhypothek der verheirateten Frau.¹ In der französischen Rechtssprache schliesst der Begriff « droits civils » nicht nur die subjektiven Rechte des Privatrechts in sich, sondern augenscheinlich die subjektiven Rechte überhaupt. Von dieser Feststellung ausgehend, anschliessend an die Auffassung von Demangeat und Valette und in Uebereinstimmung mit der Auslegung von Weiss² legt Niboyet (S. 326) den Art. 11 des Code civil folgendermassen aus:

1. Die Rechte sind — wie in früheren Rechtssystemen — eingeteilt in « Zivilrechte » (droits civils) und völkerrechtlich gebotene Privatrechte (droit des gens).

2. Die droits civils sind diejenigen Rechte, welche ein Gesetzestext den Fremden vorenthält. Die französische Rechtsprechung ist praktisch auf dem Punkte, diese Theorie zu der ihren zu machen. (« Notre jurisprudence n'est pas bien loin, en fait, de consacrer ce système. »)

Den Genuss der ihm durch einen Gesetzestext vorenthaltenen Rechte (droits civils) erlangt der Fremde nun dadurch, dass sein Heimatstaat mit Frankreich gemäss Art. 11 des Code civil einen Reziprozitätsvertrag abschliesst, wie dies hinsichtlich der die Person und das Eigentum betreffenden Rechte seitens der Schweiz geschehen ist.³ Durch den Niederlassungsvertrag vom 23. Februar 1882 werden dem in Frankreich ansässigen Schweizer alle auf das Eigentum bezüglichen droits civils verliehen, die dem Fremden sonst durch einen formellen Text vorenthalten sind. Zu ihnen gehört nach Niboyets und Renards ausdrücklicher Feststellung auch der Anspruch auf Wiedergutmachung der Kriegsschäden.⁴ Der in Frankreich niedergelassene Schweizer kann somit gestützt auf Art. 1 und 3 des schweizerisch-französischen Niederlassungsvertrages und kraft der herrschenden Theorie der droits civils die Anwendung des französischen Reparationsgesetzes auf die von ihm erlittenen Kriegsschäden fordern, um so mehr, als Art. 3 dieses Gesetzes⁵ von der französischen Doktrin einmütig dahin ge-

¹ Niboyet, a. a. O. 326.

² Weiss, Manuel de droit international privé, 2^e éd. tome II, pag. 222 ff.

³ Art. 11 des Code civil sieht die sogenannte strikte Reziprozität vor. Der schweizerisch-französische Niederlassungsvertrag ist auf das Prinzip der nicht strikten Reziprozität, nämlich der Gleichbehandlung des Angehörigen des Vertragspartners mit dem eigenen Bürger, aufgebaut (assimilation de l'étranger aux nationaux). Dies ist, trotz dem anderslautenden Inhalt von Art. 11 des Code civil, erlaubt, da Art. 11 keinen Verfassungstext darstellt. Vgl. Niboyet a. a. O., S. 345.

⁴ Niboyet, a. a. O., S. 336, Ziff. 13. — Renard, G., De la nature juridique de l'indemnité de dommages de guerre, in « Revue du droit public », 1920, S. 208.

⁵ « Le droit à la réparation appartiendra aux étrangers en France et aux naturalisés à qui la qualité de Français a été retirée, dans les conditions déterminées par les traités à conclure entre la France et la nation à laquelle ressortissent ou sont ressortis ces étrangers ou ces naturalisés. »

deutet wird, dass er den Abschluss eines Reziprozitätsvertrages verlange. (Solche Verträge hat Frankreich mit Belgien und ganz neuerdings, am 5. Oktober 1929, mit England abgeschlossen. Sie beruhen auf dem Prinzip der Gleichbehandlung der Bürger des einen Vertragspartners im Gebiete des andern mit dem dortigen Einheimischen. Es scheint unwahrscheinlich, dass die in England niedergelassenen Franzosen gesamthaft nur annähernd so geschädigt wurden wie die in Frankreich niedergelassenen Engländer.) Da aber im schweizerisch-französischen Niederlassungsvertrag die Gleichbehandlung der beidseitigen Staatsangehörigen bezüglich des Eigentums generell vorgesehen ist, ist dem Erfordernis von Art. 3 des französischen Reparationsgesetzes schon Genüge geleistet. Zum mindesten verleiht der schweizerisch-französische Niederlassungsvertrag — vorvertragsweise — der Schweiz ein Recht auf Abschluss des in Art. 3 des Reparationsgesetzes vorgesehenen Reziprozitätsvertrages. Es ist deshalb verständlich, dass die Aufnahme des mehrfach erwähnten Artikels 3 in das Gesetz vom 17. April 1919 dem grossen französischen Völkerrechtler und ehemaligen Mitglied des Weltgerichtshofes André Weiss die « Befürchtung » aufgedrängt hat, die Schweizer und Dänen könnten unter Berufung auf die Gleichbehandlungsklauseln ihrer Niederlassungsverträge mit Recht die Anwendung des französischen Reparationsgesetzes auf ihre Kriegsschäden verlangen!¹

d) Die Meinung der alliierten Rechtsschriftsteller.

Es ist erfreulich, festzustellen, dass keiner der zahlreichen Rechtsgelehrten, die in den Ententestaaten an der juristischen Lösung des internen Reparationsproblems gearbeitet haben, den völligen Ausschluss der Kriegsgeschädigten ausländischer Herkunft von der Wiedergutmachung in Erwägung zog, trotzdem eine gewisse kriegsbedingte nationale Ausschliesslichkeit ihre Wissenschaftlichkeit nicht unbeeinflusst liess. Hinsichtlich der Entschädigung der kriegsgeschädigten Ausländer werden drei Systeme erörtert: Die Gleichstellung mit den Einheimischen (Rechtsanspruch auf Wiedergutmachung), die Ausrichtung von Unterstützungen nach dem Vorbilde der Regelung von 1871, und endlich die diplomatische Reziprozität. Die verschiedenen Autoren betonen, dass in das französische Reparationsgesetz das letztgenannte System Eingang gefunden habe. Sie selbst sind mehrheitlich für die Ausrichtung von Unterstützungen.² In Italien hat besonders der heutige Völkerbundsdelegierte Scialoja die Nachkriegsprobleme scharfsinnig erörtert. Was die Wiedergutmachung der von in Italien ansässigen Ausländern erlittenen Kriegsschäden

¹ Weiss, « Le droit international et les dommages de guerre », pag. 159.

² So Jèze, « La réparation intégrale des dommages causés par les faits de guerre », pag. 77. — Weiss, a. a. O., 159.

betrifft, möchte er lediglich verhindern, dass Vergütungen an fremde Personen und Gesellschaften ausbezahlt werden, die während des Krieges den italienischen Gemeininteressen entgegengearbeitet haben.¹

Juristisch einigermassen vertieft hat sich in das uns beschäftigende Problem einzig de Boeck, Professor an der Universität Bordeaux. Folgende Ausführungen aus seiner Broschüre « La réparation des dommages de guerre au point de vue de la nationalité des victimes et du lieu où ces dommages ont été subis » verdienen hier zitiert zu werden (S. 9) :

« Wenn man sich auf den Standpunkt der reinen Logik stellt und auf alle vom Gefühl eingegebenen Ueberlegungen verzichtet, kann man geneigt sein, das Recht auf Wiedergutmachung auch den Alliierten, den Neutralen und selbst den Feinden zu gewähren. Es handelt sich nicht um eine Hilfeleistung, es handelt sich um eine Wiedergutmachung. Das ethische Interesse, welches man der Persönlichkeit des Gläubigers entgegenbringt, darf nicht in Betracht fallen, vom Augenblick an, wo es sich um eine eigentliche Forderung handelt, um ein wirkliches Recht, welches auf die Idee der Gerechtigkeit gegründet ist. Gerechtigkeit wird selbst den Feinden geschuldet, deren Rechte infolge des Kriegszustandes nicht untergehen. Wenn man überzeugt bleibt, dass der Krieg nach einer Formel Jean Jacques Rousseaus, welche die gegen sie erhobenen Einwendungen zu überleben scheint, eine Beziehung von Staat zu Staat ist, müssen die feindlichen Privatpersonen von allen kriegsbedingten Eingriffen verschont bleiben : ihre Ehre, ihr Leben, ihr Eigentum müssen geachtet werden. Wenn diese Ehre, dieses Leben oder dieses Eigentum verletzt werden, wird Wiedergutmachung geschuldet. Und da es zumeist unmöglich sein wird, den Anstifter eines Schadens zu eruieren und festzustellen, in welchen Umständen der Schaden verursacht wurde, wird der Gebietsstaat Reparationsschuldner sein.

Da der Krieg lediglich die Ingangsetzung eines grossen öffentlichen Dienstes, des Dienstes der nationalen Verteidigung ist, bleibt der Staat für die unzulängliche Tätigkeit dieses Dienstes, der den nationalen Boden nicht vor der feindlichen Invasion zu schützen wusste, verantwortlich. Haben unter diesen Umständen nicht alle diejenigen, die sich dort befinden, Einheimische, Alliierte und Neutrale, den Anspruch auf Wiedergutmachung der von ihnen erlittenen Kriegsschäden ? »

De Boeck würde diese Argumentation für untadelig und unwiderlegbar halten, wenn der öffentliche Dienst der Landesverteidigung nicht ausschliesslich im Interesse der Einheimischen funktionieren würde. Mit diesem unhaltbaren Einwand glaubt De Boeck sein ganzes überzeugendes Raisonement zu entkräften. Es ist durchaus unzutreffend, dass die Landesverteidigung nur der Bürgerschaft eines Staates diene. Die Landesverteidigung bezweckt in noch höherem

¹ Scialoja, I problemi dello Stato italiano dopo la guerra, pag. 274.

Masse den Schutz des Staatsgebietes und der auf demselben befindlichen wirtschaftlichen Werte, an welchen Fremde so gut wie Einheimische beteiligt sind. Wenn man übrigens wie De Boeck auf dem Standpunkt steht, dass der Krieg eine Beziehung von Staat zu Staat ist, so gibt man damit zu, dass die Bevölkerung, soweit sie nicht der Heeresmacht angehört, den kriegerischen Handlungen entrückt sein soll. Sie bedarf der Landesverteidigung nach de Boecks eigener Lehre somit keinesfalls in erster Linie.

e) Urheberstaat oder Gebietsstaat.

Die Schriftsteller des Vorkriegsvölkerrechts hielten sowohl den Heimatstaat wie auch den Wohnsitzstaat neutraler Staatsangehöriger für befugt, für die von denselben erlittenen Kriegsschäden — soweit sie in völkerrechtswidriger Weise verursacht worden waren -- vom Urheberstaat Ersatz zu fordern. Nach der oben geschilderten Rechtslage ist anzunehmen, dass der Heimatstaat neutraler Kriegsgeschädigter den Wohnsitzstaat für die Wiedergutmachung der von ihnen erlittenen Kriegsschäden belangen muss, da auf dem Wohnsitzstaat eine unbedingte Reparationspflicht für alle Schäden lastet. Dem Wohnsitzstaat verbliebe ein Regressrecht gegen den Urheberstaat für die von diesem in Verletzung des Kriegsrechtes angerichteten Schäden.

Mit diesen Erörterungen, die nicht erschöpfend sind, glaube ich dargetan zu haben, dass sich für die Wiedergutmachung der von Schweizern erlittenen Kriegsschäden gewichtige und hinreichende Gründe anführen lassen. Die Unvollkommenheit des Völkerrechtes ist nicht derart, dass mit ihr eine so schwere Ungerechtigkeit wie die Nichtvergütung der schweizerischen Kriegsschäden erklärt werden könnte.

Genehmigen Sie, sehr geehrte Herren, die Versicherung meiner vorzüglichen Hochachtung !

Bern, den 11. November 1929.

(sig.) Dr. E. Zellweger, Advokat.

Anhang

Grundsätze der Schadensberechnung.

Aus dem Urteil vom 9. Juni 1922 des deutsch-belgischen Schiedsgerichtes in der Sache Wielemans contra Bayrischer Staat und Eibel.

Attendu que, de même que dans d'autres affaires, le défendeur soutient la thèse que, la mesure de disposition qui a frappé le requérant constituant une expropriation, l'indemnité doit être calculée, selon une règle universellement admise, d'après la valeur de la chose au moment de la perte de propriété, sans tenir compte de la valeur de remplacement, c'est-à-dire de la somme plus grande qui est aujourd'hui nécessaire, ou qui a été nécessaire hier, pour remettre l'exproprié en possession d'une chose équivalente;

Attendu qu'en principe même l'analogie tirée de l'expropriation pour cause d'utilité publique est discutable;

Que ces règles sont établies par la législation et la jurisprudence pour des cas qui diffèrent de la réquisition de guerre à beaucoup d'égards, et notamment en ce qu'ils surviennent en temps de paix, qu'ils affectent des immeubles, que l'indemnité doit être préalable ou qu'elle est tout au moins accordée au moment de l'expropriation, ou à une époque voisine, et que l'atteinte à la propriété est nécessitée par des travaux qui le plus souvent créent des valeurs, au lieu que la guerre les détruit;

Que par conséquent une saine méthode juridique commande de ne pas appliquer directement aux réquisitions de guerre les règles de l'expropriation pour cause d'utilité publique, mais de remonter au principe d'où sont émanées ces règles, pour tirer de ce principe même les solutions particulières;

Que ce principe est incontesté et consiste dans l'indemnisation complète de l'exproprié;

Attendu, d'ailleurs que les règles mêmes de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne limitent pas toujours l'indemnité à la valeur actuelle de la chose;

Que la notion même de « valeur de la chose » est insuffisante, comme le montre, par exemple, la loi prussienne, quand elle veut qu'on ajoute à la valeur du terrain exproprié la diminution de valeur que subit un autre terrain appartenant au même propriétaire;

Que la notion de valeur « actuelle » est insuffisante aussi, comme le montre, pour ne citer qu'un exemple, l'indemnité spéciale dite en Belgique « de remploi plus onéreux », qui est accordée chaque fois que, par suite d'une hausse immobilière survenue entre le transfert de propriété et la fixation de l'indemnité, la somme représentant la valeur de l'immeuble exproprié ne suffit pas à l'achat d'un immeuble équivalent;

Que, même en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, le juge ne peut donc pas se borner à la considération de la chose expropriée, ni fermer les yeux à tout événement, même ultérieur, de nature à faire apprécier exactement l'étendue du préjudice;

Attendu que si, dans l'expropriation pour cause d'utilité publique, la valeur de remplacement est souvent difficile à déterminer avec précision, puisqu'elle dépend de faits dont les conséquences sont encore incertaines, il n'en est pas ainsi dans les cas de l'espèce, où les Tribunaux arbitraux mixtes, mis en présence de dommages remontant à plusieurs années, sont à même de constater tous les éléments du préjudice réel, tel qu'il s'est déjà produit, et non pas seulement de les imaginer par

avance, et peuvent apprécier, d'autre part, dans quelle mesure les victimes ont été impuissantes, vu l'état de guerre, à combattre et neutraliser les effets des actes qui ont atteint leurs biens;

Attendu, au surplus, que si les Tribunaux arbitraux mixtes devaient toujours se placer au moment de la réquisition pour estimer la chose réquisitionnée, il en résulterait une inégalité incompréhensible entre les ressortissants alliés qui ont eu la chance de retrouver leur bien et de se le faire restituer en nature, en vertu de l'art. 297 *f*, et ceux qui en sont réduits à réclamer l'indemnité pécuniaire prévue à la lettre *e*;

Que les premiers bénéficieraient de toute l'augmentation de valeur qui s'est produite de 1914 à ce jour, tandis que la somme obtenue par les seconds ne représenterait même qu'en apparence la valeur du temps de l'expropriation, étant donnée la baisse subie dès lors par les monnaies de presque tous les belligérants, comparées à l'étalon d'or;

Que cette différence de traitement établie par des dispositions voisines et connexes du Traité serait inexplicable;

Qu'au moins faudrait-il corriger partiellement cette injustice en multipliant la somme passée par un coefficient qui, pour le franc belge, serait d'environ deux et demi;

Attendu que l'analogie qu'on a prétendu tirer de la jurisprudence des tribunaux de dommages de guerre et de la Commission des réparations est dénuée de fondement;

Qu'en effet les décisions des juridictions de dommages de guerre sont rendues en exécution d'une législation spéciale, qui ne s'inspire pas uniquement des intérêts du lésé, mais tient compte aussi, et surtout, d'une part de l'utilité générale que présente pour la reconstitution économique du pays la réparation du préjudice subi par les particuliers, d'autre part, de la capacité de paiement de l'Etat, limitée par ses ressources, momentanément fort réduites, et par le montant des indemnités qu'il est en droit d'attendre de l'Allemagne;

Que la Commission des réparations, elle aussi, a été influencée par des considérations diverses qui l'ont amenée à traiter les dommages en bloc;

Que la seule préoccupation des Tribunaux arbitraux mixtes, au contraire, doit être d'envisager, comme un véritable Tribunal, chaque espèce dans son individualité et d'accorder dans chaque cas particulier un indemnité correspondant à l'intégralité du dommage subi;

Que, dans la fixation de cette indemnité, aucun texte ne vient limiter leur liberté par des distinctions telles que celles du dommage direct ou indirect, du dommage positif ou du gain manqué, ou des moments divers auxquels on peut se placer pour l'estimation d'un bien;

Que rien ne les autorise à faire entrer en ligne, au détriment du lésé, la capacité de paiement de l'Etat débiteur;

Attendu, en résumé, que le principe suprême, pour la détermination de l'indemnité prévue à l'art. 297 *e*, est que l'indemnité doit être juste, et que l'indemnité n'est juste que si elle permet au lésé de se replacer, autant que possible, dans la situation où il serait si son bien n'avait pas été l'objet d'une mesure de guerre;

Qu'il se peut qu'en certains cas l'application de ce principe conduise à l'allocation au lésé de la valeur qu'avait sa chose au moment de l'expropriation, par exemple lorsque des marchandises saisies par l'Etat allemand avaient été vendues auparavant, ou lorsque, sujettes à détérioration, elles devaient être vendues à bref délai;

Qu'en l'espèce, au contraire, la valeur actuelle de remplacement peut seule constituer une juste indemnité, parce que seule elle permettra au requérant de se replacer — et après combien d'années d'attente! — dans la situation où il serait s'il n'avait pas été privé de sa voiture.